

Fig. 9
CARTA HIPSONÉTICA

NOTA

EQUIDISTÂNCIA DAS CURVAS DE NÍVEL: 100m

CONVENÇÕES

- RODOVIAS
- CIDADES
- AÇUDES
- RIO S
- CURVA DE NÍVEL 200

ESCALA 1 : 250.000

LOCALIZAÇÃO

BASE CARTOGRÁFICA ORGANIZADA A PARTIR DE FOLHAS PLANIMÉTRICAS, NA ESCALA 1:250.000, COMPILADAS PELO RADAMBRASIL (FOLHAS SB-24-x-B e SB-24-x-D).

CARTA ELABORADA COM BASE NAS CARTAS IMAGENS DE RADAR DE CAICÓ E MOSSORÓ.